

ЭКОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЯНГИ ТИЗИМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832164>

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Мамадалиев Шухрат Машраббоевич

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Мамадалиев Адхамжон Тухтамирзаевич

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

Аннотация: Ушбу мақолада олий ўқув юртларида касбий тайёргарлик жараёнида талабалар учун атроф-муҳит муҳофазаси бўйича таълим тизимининг ўзига хос хусусиятлари асосида кадрлар тайёрлаш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш имкониятлари баён этилган.

Калит сўзлар: Экология, муҳофаза, атроф-муҳит, минерал ўғит, аммиак билан нейтраллаш, педагогика, ўқитиш тизими, интеграция, билим, кўникма, ўқитиш усуллари, методик тайёргарлик.

Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ўқитиш тизимини такомиллаштириш - юқори касбий маълумотга эга бўлган мутахассисни, экология соҳаси бўйича мутахассисни тайёрлашдаги энг муҳим ва долзарб вазифа ҳисобланади.

Шуни эътиборга олган ҳолда, дастлабки босқичда, бир томондан барча таълим йўналишлари талабаларини "Экология" фани бўйича ўқитиш, иккинчи томондан, "Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси" йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаб, барча корхоналарни Атроф-муҳит муҳофазаси бўйича мутахассислар билан таъминлаш зарур. Булар таълимнинг икки жараёнидир. "Экология" фани бўйича таълим жараёнини ташкил этиш ўзига хос хусусиятларга эга. Бу фаннинг бошқа педагогик ва муҳандислик йўналишлари талабалари тайёргарлигини бошқаришнинг самарали воситаси бўлиши учун уни лойиҳалашда педагогик тайёргарлик тизимининг барча элементларини ҳисобга олиниши зарур.

Атроф-муҳит муҳофазасининг замонавий илмий билимларида интеграл тенденциялар устунлик қилади. Экология фанининг ушбу соҳа тўғрисидаги билимларнинг фанлараро боғлиқлиги намоён бўлади ва унга токсикологик, биологик, экологик, физик-кимёвий, техник, географик, тиббий, социологик, психологик, математик каби бошқа фанлар киради.

Ҳозирги вақтда Экология фанининг интегратив функциясининг аҳамияти янги мураккаб – турли кўринишдаги экологик муаммоларга ҳамда ишлаб чиқариш корхоналаридаги токсикологик жиҳатдан зарарли ва хавфли омилларга қарши кураш

кучайиб бораётганлиги сабабли, уларнинг амалдаги аҳамияти ошиб бормоқда. Экология фанининг олий таълимдаги интеграцияси қуйидагича намоён бўлади:

- Экология фанининг манбалари тизимли таркибдалиги;
- ихтисослик фанлари ва умумий касбий, математик, табиий фанлар, гуманитар ва ижтимоий-иқтисодий фанлари билан ўзаро боғлиқлиги;
- фанларни ўқитишнинг психологик, педагогик ва методик тайёргарлик билан ўзаро алоқадорлиги;
- атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида мутахассислар тайёрлашнинг услубий тизими таркибий қисмларини ўзига бирлаштирилганлиги;
- талабаларнинг назарий ва амалий фан тайёргарлиги, экологиянинг ўқитиш методикаси назарияси ва амалиёти ўртасидаги алоқадорлиги;
- маърузалар, амалий, лаборатория, семинарлар, илмий ишлар ва диссертациялар ҳамда педагогик ва ишлаб чиқариш амалиётларининг ўзаро боғлиқлиги;
- экология ва бошқа соҳаларда таълим бўйича мутахассиснинг касбий билимини кенгайтириш имкониятига эга бўлиши.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, экология бўйича таълим ўзига хос кўрсаткичларга эга, масалан:

- атроф-муҳит муҳофазаси соҳасидаги таълим, ишлаб чиқариш ва бошқа объектларни табиий, саноат ҳамда ижтимоий муҳит атрофидаги салбий омиллар, яъни сув, тупроқ ҳамда атмосфера ҳавосини ифлословчи моддалар таъсиридан ҳимоя қилишнинг устувор элементи бўлиб хизмат қилади;
- атроф-муҳит муҳофазаси соҳасидаги таълимнинг ўзига хослиги унинг мақсадларини янгича йўлга қўйганлигидадир, унинг моҳияти экологик маданиятни, экологик ҳатти-ҳаракатларнинг шахсий хусусиятларини шакллантиришдан иборат;
- атроф-муҳит муҳофазаси бўйича таълим мазмунига янгича ёндошиш зарур, чунки у табиатан интеграциялашган бўлиб, турли хил фанлараро умумий илмий ва амалий билимларни ўзлаштиришни талаб қилади;
- техносфера билан узлуксиз ўзаро муносабат шароитида инсонга, табиатга, жамиятга таъсир этувчи токсикологик хавф ва таҳдидлардан ҳимояланиш, баҳолаш ва башорат қилиш зарурияти билан боғлиқ атроф-муҳит муҳофазаси соҳасидаги таълимнинг башоратлаш (мониторинг) йўналишдалиги;
- келажакда касбий фаолияти учун муҳим бўлган талабаларнинг шахсини шакллантиришга ёрдам берадиган, касбга йўналтирилган ўқитиш технологияларини жорий этиш билан тавсифланган атроф-муҳит муҳофазаси соҳасидаги таълимнинг амалий йўналтирилганлиги.

Ҳозирги кунда атроф-муҳитга эътиборли бўлишнинг аҳамиятли томони шундаки, арзимаган даражадаги чиқиндиларга эътиборсиз бўлиш оқибатида кичик бир кўринишдаги экологик муаммонинг юзага келиши, бунинг қисқа вақт ичида локаль, бу эса маҳаллий, қўйингчи, бориб етадиган жойи глобал муаммога айланишгача етиши мумкин. Бундай ишлаб чиқариш соҳаларига кимё саноатининг

минерал ўғит ишлаб чиқариш соҳасини киритиш бу масаланинг тушуналишини осонлаштириши мумкин. Чунки минерал ўғит ишлаб чиқаришнинг айниқса, фосфорли ўғит ишлаб чиқариш саноатида экстракция, экстракцион фосфат кислотани буғлатиш, аммиак билан нейтралаш, тайёрланган ўғитни гранулалаш каби жараёнлардаги юзага келадиган зарарли чанг, буғ ва газ моддалари атроф-муҳитни ифлословчи моддалар ҳисобланади. Ушбу моддалар атроф-муҳитни ифлослаши олди олиниши учун бундай жараёнларни амалга оширувчи ишчи-ходимларни экологик йўналишдаги билимини ошириш муҳим саналади. Бунга эришишнинг биринчи усули экологик билимли кадр бўлиши, бунинг бошланиши аҳоли ўртасида экологик онгни ривожлантириш бўлиб ҳисобланади. Айнан бу йўналишга экология фанини ўқитиб, кадрлар тайёрлаш асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда танланган профессионал соҳада функционал вазифаларни сифатли бажарилишини таъминлайдиган экологик хавфсиз хатти-ҳаракатлар тури, шунингдек замонавий ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаб асосида билим, малака ва кўникмалар шакллантирилади. Тақдим этилган кўрсаткичлар атроф-муҳит муҳофазаси соҳасида таълимнинг юқори ва кўп томонлама аҳамиятини намоиш этади ва ушбу илмий соҳада таълимнинг фундаментал тамойилларини амалда қўллаш имконини беради. Бу эса ўз навбатида ишлаб чиқариш корхоналарида юзага келадиган турли даражадаги токсикологик зарарли ва хавфли моддалар туридаги зарарли омилларнинг атроф-муҳитни ифлослашининг олди олинишида асосий омиллардан бўлиб ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Абрамова С.В., Бояров Е.Н. Методологические основы подготовки специалиста образования в области безопасности жизнедеятельности // Современные проблемы науки и образования, 2011. № 6.
2. Мамадалиев, Ш. М., & Уринова, Д. Т. (2018). Инновационные подходы в организации урока" основ безопасности жизнедеятельности". Достижения науки и образования, (6 (28)), 93-95.
3. Bakhridinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY, 9(3), 842-847.
4. Мамадалиев, Ш. М. (2017). Профессиональное воспитание как категория производственного обучения. Достижения науки и образования, (2 (15)), 43-45.
5. Mamadaliyev, A. T., & Bakhridinov, N. S. (2022). Teaching the subject of engineering geology on the basis of new pedagogical technology. Scientific Impulse, 1, 5.
6. Tukhtamirzaevich, M. A., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022, December). Use of new pedagogical technologies in teaching the subjects of industrial sanitation and labor

hygiene. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 1, No. 3, pp. 378-386).

7. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). Results of laboratory-field testing of hairy seeds coated with mineral fertilizers. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 528-536).

8. Tukhtamirzaevich, M. A., Karimov, I., & Sadriddinovich, B. N. (2022). TEACHING THE SUBJECT OF ENGINEERING GEOLOGY ON THE BASIS OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGY. Scientific Impulse, 1(5), 1064-1072.

9. Mamadaliyev, A. T. (2022). The movement of the population when a flood happens. Scientific Impulse, 1(5).

10. Мамадалиев, Ш. М. (2022, December). ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАФВСИЗЛИГИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 3, pp. 155).

11. Qirgizov, X., Mamadaliyev, S. M., & Yigitaliyev, J. (2021). INDICATORS SCIENTIFIK AND PRACTICAL RESEARCH OF WATER-SPRINKLER. Экономика и социум, (5-1), 398-400.

12. Sadriddinovich, B. N., & Akhmadzhanovich, T. A. (2022, December). ADVANTAGE OF SEPARATING THE RESIDUE GENERATED BY THE CONCENTRATION OF THE EXTRACTABLE PHOSPHORIC ACID. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 461-472).

13. Мамадалиев, Ш. М. (2018). Формирование культуры безопасности жизнедеятельности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе. Вопросы науки и образования, (17 (29)), 65-67.

14. Tukhtamirzaevich, M. A. (2022, December). Dimensions and justification of operating modes for paning device of haired cotton seeds with macro and micro fertilizers. In International scientific-practical conference on "Modern education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 5).

15. Бахридинов, Н. С. (2017). Жидкие комплексные удобрения на основе экстракционной фосфорной кислоты. Science Time, (5 (41)), 177-180.

16. Бахридинов, Н. С., & Тургунов, А. А. (2022). Экстракцион фосфат кислота олиш даврида филтрлаш даражасини ошириш. Principal issues of scientific research and modern education, 1(8).

17. MAMADALIYEV, S. LIVING SAFETY TRAINING IN THE FAMILY. ЭКОНОМИКА, 98-100.

18. Бахридинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5), 443-448.

19. Гафуров, К., Шамшидинов, И. Т., Арисланов, А., & Мамадалиев, А. Т. (1998). Способ получения экстракционной фосфорной кислоты. SU Patent, 5213.

20. Мамадалиев, А. Т., & Мамаджанов, З. Н. Фавқулудда вазиятлар ва аҳоли муҳофазаси. Дарслик. Тошкент. 2.

21. Bakhriddinov, N. S., & Mamadaliyev, A. T. (2022). DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4).

22. Tukhtamirzaevich, M. A., & Akhmadjanovich, T. A. (2022). CAUSES OF THE OCCURRENCE OF LANDSLIDES AND MEASURES FOR ITS PREVENTION. *Scientific Impulse*, 1(5), 2149-2156.

23. Tuxtamirzaevich, M. A., & Axmadjanovich, T. A. (2023). SUV TOSHQINI SODIR BOLGANDA AHOLINING HARAKATI. PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 2(1).

24. Бахридинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.

25. Намазов, Ш. С., Бахридинов, Н. С., Эркаев, А. У., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Физико-химические свойства упаренной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. *Узб. хим. журн*, (1), 25-28

26. Бахридинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Канд диссертация, 1991.

27. Mashrabboevich, M. S. (2022). XAYOT FAOLIYATI VA XAVFSIZLIGI FANINING MA'RUZA MASHG 'ULOTLARINI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O 'QITISHNING MAQSADI.

28. Mamadaliyev AT, T. A. (2022). Suv toshqini sodir bolganda aholining harakati. PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 1(10).

29. Ахунов, Д. Б. (2023, March). ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ ПОРОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУТЧИ. In *E Conference Zone* (pp. 1-6).

30. Baxriddinov, N., Mamadaliyev, S., & Djuraeva, D. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *Science and innovation*, 1(B8), 10-15.

31. Бахридинов, Н. С. (2022). Чиқиндидан фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 1(8).

32. Бахридинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёқубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.

33. Mashrabboyevich, M. S., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). Teaching Construction Ecology with New Pedagogical Technologies. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 3(5), 210-212.
34. Мамадалиев, А. Т., & Мухитдинов, М. Б. Доцент Наманганский инженерно-строительный института Республика Узбекистан, г. Наманган. НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, 27.
35. Мамадалиев, А. Т. (2022, December). ИНЖЕНЕРЛИК ГЕОЛОГИЯСИ ФАНИ МАВЗУСИНИ ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯ АСОСИДА ЎҚИТИШ. In Proceedings of International Educators Conference (Vol. 1, No. 3, pp. 494-504).
36. Ахунов, Д. Б., & Машрапов, Б. О. (2023). ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA САНОВАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ОҚОВА СУВЛАРИНИ ОҚИЗИШ ТИЗИМЛАРИДАГИ МУАММОЛАР. Scientific Impulse, 1(8), 329-337.
37. Бахриддинов, Н. С., Эркаев, А. У. Н. Ш., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Узб. хим. журн, (2), 65-67.
38. Sadriddinovich, V. N. (2022, December). EFFICIENT METHOD OF EXTRACTION OF PHOSPHATE ACID FROM LOCAL RAW MATERIALS. In International scientific-practical conference on" Modern education: problems and solutions" (Vol. 1, No. 5).
39. Х.Қирғизов, Ш.Мамадалиев.Тежамкор эгат тирқиш очкич. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2020й, №4
40. РУз, П. IAP 03493. Способ покрытия поверхности семян сельскохозяйственных культур защитно-питательной оболочкой и устройства для его осуществления/К. Гафуров, А. Хожиев, АТ Росабоев, АТ Мамадалиев. БИ–2007, 11.
41. Тухтақўзиев, А., Росабоев, А., Мамадалиев, А., & Имомқулов, У. (2014). Тукли чигитларни минерал ўғитлар билан қобикловчи қурилманинг конуссимон ёйғичи параметрларини асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2, 46-49.
42. Бахриддинов, Н. С., Намазов, Ш. С., & Абдуллаев, Б. Д. (1991). Коррозионные свойства и стабильность жидких комплексных удобрений на основе упаренной ЭФК из Кызылкумских фосфоритов. Деп.в ВИНТИ,15,91
43. Бахриддинов, Н. С. Жидкие комплексные удобрения. Copyright 2022 Монография. Dodo Books Indian Ocean Ltd. and Omniscribtum S.
44. Бахриддинов, Н. С. (2005). Ғовасой гилларининг гранулометриқ таҳлили натижалари. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона.–2005, 1, 52-54.
45. Sadriddinovich, V. N. (2022). Improvement of physico-chemical properties of phosphoric acids. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
46. Мамадалиев, А. Т. (2022). Карбонатли минераллар ва уларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти. PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION, 1(10).

47. Umarov, I. I., Mukhtoraliyeva, M. A., & Mamadaliyev, A. T. (2022). Principles of training for specialties in the field of construction. Jurnal. Актуальные научные исследования в современном мире. UKRAINA.–2022.

48. Бахриддинов, Н. С., & Тургунов, А. А. (2022, December). КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ КЫЗЫЛКУМСКИХ ФОСФОРИТОВ. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 1, No. 3, pp. 410-419).

49. Bakhriddinov, N. S., & Akhunov, D. B. (2023). Hazards depending on properties of dusts.

50. Бахриддинов, Н. С., & Мамадалиев, А. Т. (2022). Преимущество отделения осадков, образующихся при концентрировании экстрагируемых фосфорных кислот. Scientific Impulse, 1(5), 1083-1092.

51. Тўхтақўзиева, Р. А., Мамадалиев, А. Тукли чигитларни қобиклаш барабанининг параметрларини назарий асослаш. ФарПИ илмий-техник журнали. Фарғона, 2012 й (2), 34-36.

52. Бахриддинов, Н. С. (2022). Суяқ ўғитларнинг қишлоқ хўжалигида фойдаланиш қулайликлари. Principal issues of scientific research and modern education, 1(10).

53. Бахриддинов Н., Шамшидинов И. Исследование фазового состава осадков, кристаллизующихся при упарке экстракционной фосфорной кислоты из кызылкумских фосфоритов. Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ) 2022, Т.26. спец.выпуск №2. 143-145

54. Бахриддинов, Н. С. (2023). экстракцион фосфат кислотани қизиган хавода концентрлашдан ҳосил бўлган чўкмани фторга тадқиқ қилиш. Pedagog, 6(2), 237

55. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Минералогия, кристаллография ва кристаллокимё фани мавзусини интерфаол таълим методлари асосида ўқитиш. pedagog, 6(3), 63-73.

56. Мамадалиев, А. Т., & Ахунов, Д. Б. (2023). Действие населения при наводнении. PEDAGOG, 6(3), 147-157.

57. Ҳ. Қирғизов, Ш. Мамадалиев. Ясси кесувчи ва стрелкасимон панжалар орасидаги бўйлама масофани аниқлаш . Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 2014 й №4., 89

58. Мамадалиев, А. Т., & Мухторалиева, М. А. БХ Шарапов Принципы обучения специальностям в области строительства. Научный электронный журнал «матрица научного познания».

59. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Фозилов, О. К., & Шаропов, Б. Ў. (2022). ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГКОГО БЕТОНА НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ. Universum: технические науки, (6-3 (99)), 11-15.

60. Шамшидинов, И., Мамаджанов, З., Мамадалиев, А., & Ахунов, Д. (2014). Ангрэн каолинларига термик ишлов бериш жараёнини саноат шароитида ўзлаштириш. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 4, 78-80.
61. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухитдинов, М. Б., & Одилжанов, А. З. Ў. (2022). ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА. *Universum: технические науки*, (2-2 (95)), 47-51.
62. Ризаев, Б. Ш., Мамадалиев, А. Т., Мухторалиева, М. А., & Назирова, М. Х. (2022). Эффективные легкие бетоны на их основе пористых заполнителей. In *Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации* (pp. 121-125).
63. Х.Қирғизов., Ш.Мамадалиев. Сув тақчиллиги шароитида сувни тежаш ҳамда суғориш сифатини ошириш учун тавсиялар босма Тош ДТУ хабарлари.2004й.
- 64.Sadriddinovich, B. N. (2022). BENEFITS OF LIQUID FERTILIZERS IN AGRICULTURE. *Scientific Impulse*, 1(5), 1843-1850.
65. С.Темиров, К.Набиев, Ш.Мамадалиев. Машина деталлари ишчи юзаларининг чидамлилигини ноанъанавий усул ёрдамида ошириш. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2006й, №2.
66. Бахриддинов, Н. С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Канд диссертация, 1991.
- 67.Бахриддинов, Н. С., Абдуллаев, Б. Д., Эркаев, А. У., & Намазов, Ш. С. (1991). Концентрированная экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов и ее физико-химические свойства. *Узб. хим. журн*, (1), 21-25.
- 68.Бахриддинов, Н. С. (2022). Чиқиндидан фойдаланиб магний ва сульфат ионли оддий суперфосфат олиш технологияси. *principal issues of scientific research and modern education*, 1(8).
69. А.Хамдамов, Ш.Мамадалиев. Енгил механик таркибли тупрокларнинг сув хоссаларини яхшилаш йўллари. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона,2016й, №3
- 70.Sadriddinovich, B. N., & Tukhtamirzaevich, M. A. (2022). Development of production of building materials in the republic of uzbekistan through innovative activities. *Scientific Impulse*, 1(4), 213-219.
71. Mamadaliyev, A. T. (2022). Naturally occurring carbonate minerals and their uses. *Scientific Impulse*, 1(5).
72. Sadriddinovich, B. N.(2023). Application of pedagogical technology in teaching ecological science. *PEDAGOG*, 6(2),324-332.
- 73.Mashrabboevich, M. S. (2022, December). USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING SUBJECTS OF LIFE ACTIVITY SAFETY. In *Proceedings of International Educators Conference* (Vol. 1, No. 3, pp. 483-493).
74. Мелибаев М, Мамадалиев Ш. Трактор агрегатининг ўрнидан раво кўзгалиши ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2017й, №1 , 34-36.

75. А.Алиазаров, Мамадалиев Ш. Теоретические предпосылки и технологические возможности разработки ресурсосберегающей телотехнологии получения золоцементных систем. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2012й, №4

76.Х. Қирғизов, Ш.Мамадалиев. Ёмғирлатиб суғориш машинасининг амалий ўрганилган кўрсаткичлари. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2012й, №3 77. Mashrabboevich, M. S. (2023). Development of Safety Technique Rules When Using Plant-Tractor Units. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2(3), 159-164.

78. Б.Атаханов, Х. Қирғизов, Ш.Мамадалиев.Определение диаметра поперечного сечения синусоидально-логарифмического рабочего органа ротационной почвообрабатывающей. ФарПИ илмий-техник журнали.–Фарғона, 2015й, №4.

79.Sadriddinovich, B. N., & Axmadjanovich, T. A. (2021). Role Of Mahalla's Participation In The Development Of Education. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 25(1), 375-378.

80.Н.Бахриддинов, Ш.Мамадалиев. Полиз экинлари учун суюқ фосфорли ўғит ишлаб чиқариш Босома “Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги, ресерс, энергия тежамкор ва инновацион технологиялар самарадорлиги” ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-ТЕХНИК КОНФЕРЕНЦИЯ. Наманган 2019 йил 28-30 ноябрь